

Carta científica

Diferencias en el perfil clínico entre hombres y mujeres con apneas obstructivas del sueño

Differences in clinical profile between men and women with obstructive sleep apnoeas

Sr. Editor,

Las apneas obstructivas del sueño (AOS) se diagnostican clásicamente en un varón roncador de mediana edad con sobrepeso u obesidad, apneas observadas, somnolencia diurna y probable patología cardiovascular. La prevalencia varía según la metodología empleada en los diferentes estudios, pero la mayoría de ellos muestran una prevalencia superior en hombres que en mujeres^{1,2}. En el campo de la salud, se han descrito desigualdades entre hombres y mujeres en el acceso, la oferta y la propia estructura de los servicios de salud. En el AOS se objetivan también estas desigualdades. Las escalas de somnolencia autorreportadas no han sido validadas en mujeres (test de Epworth) y la hipersomnolencia se manifiesta de manera distinta entre ambos sexos³. Las indicaciones para el diagnóstico y tratamiento de las mujeres son extrapoladas de los resultados de los pacientes varones de mediana edad. Un estudio de clústeres sobre una población de 1217 participantes diagnosticados de AOS identificó un fenotipo de mujeres con AOS moderado y factores de riesgo cardiovascular, en las que se

objetivó una alta prevalencia de depresión, alta prescripción de antidepresivos, ansiolíticos, hipnóticos y sedantes, antiinflamatorios no esteroideos y opioides débiles⁴.

En nuestro hospital, con una unidad básica de sueño acreditada y una población de referencia de 190.000 habitantes, observamos que el número de varones diagnosticados de AOS en tratamiento con presión positiva continua en la vía aérea (CPAP) era 3 veces superior al de mujeres. Para analizar las diferencias en el perfil clínico según el género entre pacientes diagnosticados de AOS que recibían tratamiento con CPAP realizamos un estudio descriptivo observacional retrospectivo de todos los pacientes mayores de 18 años diagnosticados de AOS a los que se prescribió tratamiento con CPAP durante 4 meses consecutivos. Se recogieron los síntomas de la enfermedad (ronquidos, apneas objetivadas, crisis asfícticas, nicturia, sensación de mal descanso, cefalea matutina, test de Epworth), datos físicos (IMC; Mallampati), comorbilidades y tratamientos concomitantes. Se utilizó el paquete estadístico IBM SPSS® versión 28 para realizar un análisis descriptivo y comparativo (test de Chi-cuadrado, y T-Student), y se definió un nivel de significación del 5%. Se analizaron 87 pacientes (61% hombres) con una edad media de 61 ± 12 años. Se objetivaron diferencias significativas con valores superiores en las mujeres en las variables: edad, sensación de mal descanso, cefalea matutina, diagnósticos de ansiedad y depresión, insomnio, uso de benzodiazepinas y antidepresivos. En los hombres se objetivaron mayor número de apneas (tabla 1).

Tabla 1
Análisis comparativo según el género

	Hombre n = 53 (60,9%)	Mujer n = 34 (39,1%)	p
Datos sociodemográficos			
Edad, media \pm DE	59,1 \pm 11,3	64,4 \pm 12,4	0,046^a
Peso, media \pm DE	95,7 \pm 21,2	85,3 \pm 21,0	0,033^a
Talla, media \pm DE	172,3 \pm 8,1	159,5 \pm 6,4	<0,001^a
IMC, media \pm DE	32,2 \pm 6,3	33,2 \pm 6,6	0,500 ^a
Datos clínicos			
Ronquidos			
No	0 (0,0%)	3 (9,4%)	0,060 ^c
Sí	48 (100%)	29 (90,6%)	
Apneas objetivadas			
No	8 (16,7%)	13 (44,8%)	0,007^b
Sí	40 (83,3%)	16 (55,2%)	
Despertares repentinos			
No	27 (57,4%)	16 (57,1%)	0,979 ^b
Sí	20 (42,6%)	12 (42,9%)	
Nicturia			
No	15 (30,6%)	10 (35,7%)	0,646 ^b
Sí	34 (69,4%)	18 (64,3%)	
Sensación de mal descanso			
No	25 (51%)	7 (25,9%)	0,034^b
Sí	24 (49%)	20 (74,1%)	
Cefalea matutina			
No	42 (85,7%)	14 (58,3%)	0,009^b
Sí	7 (14,3%)	10 (41,7%)	

Tabla 1
(continuación)

	Hombre n = 53 (60,9%)	Mujer n = 34 (39,1%)	P
<i>Sueño fragmentado</i>			
No	23 (46,9%)	13 (43,3%)	0,755 ^b
Sí	26 (53,1%)	17 (56,7%)	
IAH, media ± DE	48,0 ± 23,8	35,2 ± 20,8	0,014^a
CT90, media ± DE	26,6 ± 24,0	26,3 ± 27,3	0,960 ^a
Mallmapati, media ± DE	2,7 ± 1,0	2,1 ± 0,8	0,062 ^a
<i>Micrognatia</i>			
No	49 (92,5%)	15 (100%)	0,569 ^c
Sí	4 (7,5%)	0 (0,0%)	
<i>HTA</i>			
No	24 (45,3%)	16 (47,1%)	0,871 ^b
Sí	29 (54,7%)	18 (52,9%)	
<i>Diabetes mellitus</i>			
No	47 (88,7%)	27 (79,4%)	0,237 ^b
Sí	6 (11,3%)	7 (20,6%)	
<i>Ansiedad</i>			
No	50 (94,3%)	21 (61,8%)	< 0,001^b
Sí	3 (5,7%)	13 (38,2%)	
<i>Depresión</i>			
No	48 (90,6%)	17 (50,0%)	< 0,001^b
Sí	5 (9,4%)	17 (50,0%)	
<i>Insomnio</i>			
No	49 (92,5%)	21 (63,6%)	< 0,001^b
Sí	4 (7,5%)	12 (36,4%)	
Datos farmacológicos			
<i>Benzodiazepinas</i>			
No	47 (88,7%)	24 (70,6%)	0,034^b
Sí	6 (11,3%)	10 (29,4%)	
<i>Antidepresivos</i>			
No	48 (90,6%)	18 (52,9%)	< 0,001^b
Sí	5 (9,4%)	16 (47,1%)	
<i>Inhaladores</i>			
No	42 (79,2%)	23 (67,6%)	0,225 ^b
Sí	11 (20,8%)	11 (32,5%)	

^a T-Student.

^b Chi-cuadrado.

^c Fischer.

Resaltado en negrita los valores de p con significación estadística.

Nuestro estudio concuerda con la bibliografía médica de los últimos años en que se observa que el AOS presenta un fenotipo clínico diferente en mujeres y sugiere que puede haber un infradiagnóstico en estas. La utilización de nuevas herramientas diagnósticas, el diseño de nuevos cuestionarios clínicos que tengan en cuenta el diferente fenotipo que presentan las mujeres permitirían estratificar el riesgo y modificar el abordaje terapéutico en la práctica clínica, evitando los sesgos de género, tal y como se ha recomendado en la literatura⁵.

Financiación

No se ha recibido financiación para la realización del estudio.

Consideraciones éticas

Hemos seguido los protocolos de nuestro centro para la realización de este estudio y ha sido aprobado por el Comité de Ética e Investigación Clínica de la Fundació d'Osona per la Recerca i Educació Sanitària (FORES)

Conflicto de intereses

No manifestamos conflicto de intereses en el presente trabajo.

Bibliografía

1. Benjafield AV, Ayas NT, Eastwood PR, Heinzer R, Ip M, Morrell MJ, et al. Estimation of the global prevalence and burden of obstructive sleep

apnoea: A literature-based analysis. *Lancet Respir Med.* 2019;7:687–98, [http://dx.doi.org/10.1016/S2213-2600\(19\)30198-5](http://dx.doi.org/10.1016/S2213-2600(19)30198-5).

2. Duran J, Esnaola S, Rubio R, Iztueta A. Obstructive sleep apnea-hypopnea and related clinical features in a population-based sample of subjects aged 30 to 70 yr. *Am J Respir Crit Care Med.* 2001;163:685–9, <http://dx.doi.org/10.1164/ajrccm.163.3.2005065>.

3. Baldwin CM, Kapur VK, Holberg CJ, Rosen C, Nieto FJ, Sleep Heart Health Study Group. Associations between gender and measures of daytime somnolence in the Sleep Heart Health Study. *Sleep.* 2004;27:305–11, <http://dx.doi.org/10.1093/sleep/27.2.305>.

4. Silveira MG, Sampol G, Mota-Foix M, Ferrer J, Lloberes P. Cluster-derived obstructive sleep apnea phenotypes and outcomes at 5-year follow-up. *J Clin Sleep Med.* 2022;18:597–607, <http://dx.doi.org/10.5664/jcs.9674>.

5. Martínez-García MA, Labarca G. Obstructive sleep apnea in women: scientific evidence is urgently needed. *J Clin Sleep Med.* 2022;18:1–2, <http://dx.doi.org/10.5664/jcs.9684>.

Nuria Roger-Casals^{a,b,*}, Ana Maria Muñoz-Fernández^a y Cristina Muñoz-Pindado^{c,d}

^a Servicio de Neumología, Consorci Hospitalari de Vic. Facultat de Medicina, Universitat de Vic-Central de Catalunya, Vic, Barcelona, España

^b Grupo de Investigación en Cronicidad de la Catalunya Central (C3RG), Vic, Barcelona, España

^c Institut Català de la Salut, Catalunya Central, Facultat de Medicina, Universitat de Vic-Central de Catalunya, Vic, Barcelona, España

^d Grupo Español de sueño (SSN), España

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: nroger@chv.cat (N. Roger-Casals).